

Archivos de Criminología, Seguridad Privada y Criminalística
Año 10, vol. 20, Enero-Julio 2023
ISSN: 2007-2023
www.acspyc.es.tl

Factores protectores de estrés psicosocial de la Policía Municipal De Puerto Vallarta

Protective factors of psychosocial stress of the Puerto Vallarta Municipal Police

Fecha de recepción: 23/11/2021

Fecha de aceptación: 12/02/2022

Lic. José Adolfo López Solorio

Instituto de Formación Universitaria del Sur

kandalfo@gmail.com

México

Resumen

El presente artículo presenta parte de los resultados de una investigación de grado que se desarrolló al aplicar lo establecido por la NOM-035 (Norma Oficial Mexicana) referente a “factores de riesgo psicosocial en ambientes laborales” en un cuerpo de policía municipal de Jalisco, México. Los resultados obtenidos abonan a la comprensión del fenómeno de estrés dentro de los grupos policiales al mismo tiempo que se desarrolla un contexto sociodemográfico de violencia creciente y una percepción ciudadana deficiente. Parte de los resultados relevantes muestran la existencia de un factor protector para el manejo de estrés, el sentido de pertenencia. Resultado coincidente con lo encontrado por otras investigaciones.

Abstract

This article presents part of the results of a investigation that was developed by applying the provisions of NOM-035 (Official Mexican Standard) regarding "psychosocial risk factors in work environments" in a municipal police force in Jalisco, Mexico. The results obtained contribute to the understanding of the phenomenon of stress within police groups at the same time that a sociodemographic context of increasing violence and poor citizen perception develops. Part of the relevant results show the existence of a protective factor for stress management, the sense of belonging. Result coinciding with that found by other investigations.

Palabras clave: Factores de riesgo psicosocial, Factores protectores, NOM-035.

Keywords: Psychosocial risk factors, Protective factors, NOM-035.

Introducción

En el 23 de octubre de 2018 se publica en el diario oficial de la federación la “Norma Oficial Mexicana – 035, Factores de Riesgo Psicosocial¹ en el Trabajo – Identificación, Análisis y Prevención” o “NOM-035-STPS-2018”, en donde se fija de plazo el 2019 para la primera etapa y el 2020 como segunda etapa, lo cual supuso un gran reto para el sistema laboral del país. Las instituciones públicas por su parte, no pueden ignorar la existencia de la misma, por

¹ Factores de riesgo psicosocial son aquellos que pueden provocar trastornos de ansiedad, no orgánicos del ciclo sueño-vigilia y de estrés grave y de adaptación, derivado de la naturaleza de las funciones del puesto de trabajo, el tipo de jornada de trabajo y la exposición a acontecimientos traumáticos severos o a actos de violencia laboral al trabajador, por el trabajo desarrollado (Secretaría del Trabajo, 2019).

lo que, lo importante que las organizaciones realicen un diagnóstico para fortalecer la ejecución, análisis e implementación de lo estipulado en la NOM-035.

Las limitaciones han sido variadas, como los tiempos de aplicación que fijó la norma oficial, factores externos como la aparición de la pandemia COVID-019 y la coordinación interinstitucional para la aplicación de la misma. Por el periodo de tiempo de aplicación que exigió la norma, para el 2019 se tenían que implementar la primera etapa que consistió en las políticas organizacionales, medidas de prevención e identificación de trabajadores expuestos a riesgos psicosociales. Esto representa un reto en sí mismo debido al retraso y poco interés en la salud mental en México (Secretaría del Trabajo, 2019).

Los antecedentes históricos que empujan las políticas públicas internacionales, en las reformas en torno a los derechos laborales, al contemplarse en los derechos humanos de segunda generación, los culturales-económicos como enfoque esencial al trabajo libre de todas formas de discriminación, dio origen al impulso de los tratados internacionales que son la génesis de la NOM-035. Así pues, la declaración de los derechos humanos, potenció el interés en la protección de los derechos de las personas que padecen alguna enfermedad mental, por lo que se estableció el cronograma del plan de acción 2013- 2022 de la OMS para los estados miembros.

Para las poblaciones policiales el fenómeno tiene sus peculiaridades, los elementos se enfrentan a un contexto Mexicano de creciente violencia más la percepción popular que la población tiene de los elementos de policía es desfavorable, se manifiestan constantemente, adjetivos calificativos como “corruptos, prepotentes, abusivos, falta de educación, tráfico de influencias”, implicando con esto, una predisposición del ciudadano hacia el desagrado cuando los oficiales acuden a los eventos y servicios. Como se puede observar en la figura 1, la policía municipal tiene las calificaciones más bajas en los niveles percibidos de efectividad, con respecto a otras instituciones de seguridad.

Figura 1. Nivel de efectividad en instituciones de seguridad.

Fuente: Encuesta nacional de victimización y percepción sobre seguridad pública 2019.

La percepción de violencia en el país referente al crimen organizado, enfrentamientos con arma de fuego, equipamiento deficiente y carencia de prestaciones de seguridad social, aumenta su sentido de vulnerabilidad y seguridad sobre el futuro de las familias de los policías.

NOM-035

Para México, en su NOM-35, los factores de riesgo psicosocial son aquellos que pueden provocar trastornos de ansiedad, no orgánicos del ciclo sueño-vigilia y de estrés grave y de adaptación, derivado de la naturaleza de las funciones del puesto de trabajo, el tipo de jornada de trabajo y la exposición a acontecimientos traumáticos severos o a actos de violencia laboral al trabajador, por el trabajo desarrollado.

Comprenden las condiciones peligrosas e inseguras en el ambiente de trabajo; las cargas de trabajo cuando exceden la capacidad del trabajador; la falta de control sobre el trabajo (posibilidad de influir en la organización y desarrollo del trabajo cuando el proceso lo permite); las jornadas de trabajo superiores a las previstas en la Ley Federal del Trabajo, rotación de turnos que incluyan turno nocturno y turno nocturno sin periodos de recuperación y descanso; interferencia en la relación trabajo-familia, el liderazgo negativo y las relaciones negativas en el trabajo (Secretaría del Trabajo, 2019).

Esta norma oficial mexicana, integra los acontecimientos traumáticos severos dentro de los riesgos psicosociales de trabajo y los considera como aquellos experimentados durante o con motivo del trabajo y se caracterizan por la ocurrencia de la muerte o que representa un peligro real para la integridad física de una o varias personas y que puede generar trastorno de estrés postraumático para quien lo sufre o lo presencia. Algunos ejemplos son: explosiones, derrumbes, incendios de gran magnitud; accidentes graves o mortales, asaltos con violencia, secuestros y homicidios, entre otros.

La normatividad mexicana considera que el trabajador deberá encontrarse en un entorno organizacional favorable, donde se promueva el sentido de pertenencia de los trabajadores a la empresa; la formación para la adecuada realización de las tareas encomendadas; la definición precisa de responsabilidades para los trabajadores del centro de trabajo; la participación proactiva y comunicación entre trabajadores; la distribución adecuada de cargas de trabajo, con jornadas de trabajo regulares conforme a la Ley Federal del Trabajo, y la evaluación y el reconocimiento del desempeño.

Expertos en seguridad y salud en el trabajo o salud laboral indican que las alteraciones que pueden afectar la salud psicológica de las personas son conocidas como riesgos psicosociales, los cuales corresponden a las condiciones presentes en una situación laboral directamente relacionada con la organización del trabajo, con el contenido de la tarea e incluso con el entorno, que tienen la capacidad de afectar al desarrollo del trabajo (Gil-Montes, 2009). Dentro de éstos, se pueden mencionar alteraciones como el estrés, el síndrome de quemarse por el trabajo (burnout) o la carga mental de trabajo. En el caso del trabajo policial se especula que el entorno, las características del trabajo² y el ambiente laboral³ tendrán repercusiones en la salud del elemento que a su vez ocasionara consecuencias

² Las condiciones de trabajo estresantes están asociadas a riesgos psicosociales, tales como trabajos muy demandantes o muy poco demandantes, trabajos con un ritmo rápido o bajo presión, falta de control sobre las cargas y procesos de trabajo, carencia de apoyo social o de colegas y/o supervisores de trabajo, discriminación, aislamiento, acoso psicológico, falta de participación en la toma de decisiones, pobre comunicación o flujo de información, inseguridad laboral, ausencia de oportunidades de crecimiento o de avance o promoción, horarios irregulares (especialmente turnos de trabajo) y ser expuesto a condiciones físicas desagradables o peligrosas y no tener control sobre dichas condiciones. En este caso, las estrategias de prevención se enfocan en cambiar las condiciones de trabajo o el rediseño del trabajo (Houtman, Jettinghoff, & Cedillo, 2008).

³ Existen tres variables relevantes en el quehacer profesional de los policías: los ascensos, el exceso de trabajo y la percepción que se tiene de las órdenes impartidas. Los policías consideran que los ascensos han sido demorados anotaron como razones, las políticas institucionales, errores administrativos y falta de oportunidad. Los elementos perciben exceso de trabajo, órdenes agobiantes y contradictorias, factores que pueden ser detonantes para el estrés laboral. (Castro Bejarano, Orjuela Gómez, Lozano Ariza, Avendaño Prieto, & Vargas Espinosa, 2012).

organizacionales, como lo pueden ser bajo rendimiento, asentismo, desersion, violencia contra el ciudadano, etc. Como se muestra en la figura 2.

Figura 2. Factores de riesgo psicosocial en policías.

Fuente: Elaboración propia.

El estrés en ambientes laborales tiene consecuencias sociales en el caso de los cuerpos policiales, en otras palabras, cuando el elemento se encuentra sometido a niveles altos de estrés su capacidad para responder ante las diversas situaciones es afectada, lo que puede ocasionar bajo rendimiento. En estudios independientes uno en Nueva York y otro en Madrid, realizados en los cuerpos policiales de ambas ciudades, encontraron como factor principal de estrés efectos asociados a los turnos laborales y la irregularidad de los ciclos de sueño⁴. Los horarios a los que son expuestos los elementos resultan ser un factor generador de estrés, según diversos estudios elaborados en diferentes cuerpos policiales, de manera general la irregularidad en los ciclos de sueño vigilia están asociados a diversos cuadros patológicos “El estrés relacionado con el trabajo es un patrón de reacciones psicológicas, emocionales,

⁴ “Los resultados obtenidos nos llevan a proponer la necesidad de una atención mayor a la prevención de riesgos psicosociales en la policía local, sobre todo en lo relativo a las Demandas Cognitivas, que parecen especialmente vinculadas al turno rotatorio, puesto que ello podría suponer un descenso del estrés percibido y, por ende, de las consecuencias negativas en la salud del individuo y en el funcionamiento de la propia organización” (Albuérne & Carreño, 2013).

cognitivas y conductuales ante ciertos aspectos extremadamente abrumantes o exigentes en el contenido, organización y ambiente de trabajo” (Houtman, Jettinghoff, & Cedillo, 2008).

Sentido de pertenencia

Los factores protectores son aquellos elementos que se encuentran en el individuo o el entorno que le permiten aumentar su umbral de tolerancia al estrés, tal es el caso del sentido de pertenencia, en los cuerpos policiales parte importante del adiestramiento se enfoca al trabajo en equipo y desarrollo de identidad de grupo, para tal efecto el apoyo social⁵ es parte importante del sentido de pertenencia, como un elemento clave. El apoyo social ha formado parte imprescindible en los estudios enfocados al área laboral y en particular con el síndrome de Burnout. Algunos autores, coinciden en que ante un bajo e inadecuado apoyo social el desarrollo del síndrome es más factible, en ocasiones hacia alguna de las dimensiones del Burnout o en su totalidad.

Las condiciones de trabajo estresantes están asociadas a riesgos psicosociales, tales como trabajos muy demandantes o muy poco demandantes, trabajos con un ritmo rápido o bajo presión, falta de control sobre las cargas y procesos de trabajo, carencia de apoyo social o de colegas y/o supervisores de trabajo, discriminación, aislamiento, acoso psicológico, falta de participación en la toma de decisiones, pobre comunicación o flujo de información, inseguridad laboral, ausencia de oportunidades de crecimiento o de avance o promoción, horarios irregulares (especialmente turnos de trabajo) y ser expuesto a condiciones físicas desagradables o peligrosas y no tener control sobre dichas condiciones. Ahora bien, se sabe que cuando el individuo recibe y percibe un adecuado apoyo por parte de su red, independientemente del tipo de apoyo brindado, (Hidrobo Revelo, Melo Salguero, & Montoya Espinosa, 2021) éste llega a ser tan benéfico que puede reducir los sentimientos de quemarse por el trabajo, mejorando el estado de salud y bienestar de los individuos, su autoestima y por consiguiente su calidad de vida. Diversos estudios registran que el contar con una adecuada red de apoyo previene los efectos negativos en la salud de las personas como por ejemplo ante

⁵ El apoyo social es conceptualizado como aquel que hace referencia a las transacciones que se llevan a cabo entre las personas. Se conoce que la influencia que el apoyo social tiene sobre la salud es precisamente el de prevenir o disminuir las respuestas ante el estrés, ya sea de forma directa o moduladora a favor de la calidad de vida. El número de contactos que conforman la red del sujeto podría llegar a ser un factor importante ante esta influencia, así como la calidad de apoyo y el grado de satisfacción percibida con ese apoyo, disminuyendo o amortiguando los efectos en la salud. Sin embargo otros autores refieren que nada tiene que ver el número de contactos ni la frecuencia con los que se ve y habla con su red hacia el bienestar de la persona. Por mencionar un ejemplo, Vinaccia et al demuestra en estudio la relación positiva entre el problema de salud con el bajo apoyo social influenciando en la calidad de vida del sujeto. (Aranda Beltrán, Pando Moreno, Salazar Estrada, Torres López, & Aldrete Rodríguez, 2010).

problemas de tipo cardiovascular, cánceres, en enfermedades crónico- degenerativas, metabólicas, psicológicas, neurológicas, en la muerte, ante el rol desempeñado, el género, en la jubilación, etc. o aquellos en donde el apoyo social influye en una mejor calidad de vida. Las fuentes de apoyo social sean provenientes de familiares o de su área de trabajo (hijos, cónyuge, amigos, vecinos, compañeros de trabajo, supervisores, directivos) son de gran relevancia en la integridad bio-psico-social de todo individuo⁶.

Según lo enmarcado por el protocolo de la NOM-035 se estableció la muestra aleatoria de los elementos a encuestar con un total de 220 sujetos, se les aplico el inventario 2 para centros de trabajo mayores a 50 trabajadores. De las 12 dimensiones consideradas en el instrumento, el apartado del sentido de pertenencia consta de 5 reactivos, de los cuales los resultados relevantes se muestran en la figura 3.

Figura 3. Dimensión de sentido de pertenencia NOM-035 resultado en Puerto Vallarta.

En los cuerpos policiales de Madrid se encontró que la relación entre la inteligencia emocional, estilos de afrontamiento y sentido de pertenencia en los elementos, funciona como un factor protector (Félix, Amor, Gallardo, & Caballero, 2018). El sentido de pertenencia puede ser el área de oportunidad para generar a través de una intervención organizacional un

⁶ Se observó que la mayoría de los agentes contaban con un buen apoyo social contrario a lo que reportaba una minoría, sin embargo con estos últimos se demostró que el tener un bajo o malo apoyo social, influyó ante la presencia del síndrome de Burnout. Unos autores concluyen que toda persona que cuenta con una red de apoyo numerosa y sólida será más saludable y tendrá mejores estrategias de afrontamiento. Mientras que otros por el contrario, refieren que el mantener una red de apoyo reducida y no sentirse satisfechos con ella, son predictores de un inadecuado estado de salud. (Aranda Beltrán, Pando Moreno, Salazar Estrada, Torres López, & Aldrete Rodríguez, 2010).

elemento que mejore el manejo de estrés de los elementos. Resulta relevante que en esta escala fue donde se obtuvieron los puntajes más favorables (figura 3), de no tener esta tendencia en esta escala, la puntuación de la corporación habría sido elevada, lo que habría obligado a generar estrategias individuales de atención.

En mi trabajo me hacen sentir parte del grupo

En 2018 Félix, Amor, Gallardo y caballero hicieron un estudio para conocer la relación entre la inteligencia emocional, estilos de afrontamiento y estrés en los elementos de cuerpos policiales de Madrid, en donde refieren que el estilo de afrontamiento en situaciones de estrés depende de que los elementos tengan manejo y conocimiento de sus propios estados emocionales (Félix, Amor, Gallardo, & Caballero, 2018).

Conclusiones

Las intervenciones organizacionales tendientes a fortalecer el sentido de pertenencia y capacitación para el manejo de usuarios y situaciones generadoras de estrés psicosocial son esenciales para el trabajo con la población detectada con muy alto nivel de riesgo psicosocial y alto, estas poblaciones están posiblemente en más riesgo de exposición que los otros elementos calificados más bajos.

Se confirmó la existencia estrés psicosocial en la policía operativa de Puerto Vallarta, lo que deja la responsabilidad de trabajar con el municipio en la implementación de las estrategias que ayuden a mitigar los riesgos psicosociales. Para esto podría resultar útil utilizar como área de oportunidad las fortalezas encontradas en los rasgos de trabajo en equipo y sentido de pertenencia.

Con el resultado se confirma lo encontrado en la literatura, los elementos se encuentran expuestos a niveles altos de estrés, los factores que intervienen en dicho fenómeno son las cargas de trabajo, las exigencias de la función policial y la responsabilidad prolongada en

objetos o eventos de valor. Las exigencias del tiempo trabajo, horas trabajadas y horarios irregulares es un elemento clave para el deterioro de la salud de los sujetos.

Lista de referencias

- Albuerne, M. y., & Carreño, A. A. (2013). Riesgo de estrés psicosocial y estrés laboral percibido en los policías locales. *edupsykhé. revista de psicología y educación*, 12(2), 111-128.
- Aranda Beltrán, C., Pando Moreno, M., Salazar Estrada, J. G., Torres López, T. M., & Aldrete Rodríguez, M. G. (2010). Apoyo social como factor protector a la salud frente al Síndrome de Burnout en agentes de vialidad, México. *Rev. costarric. salud pública* .
- Castro Bejarano, Y. R., Orjuela Gómez, M. A., Lozano Ariza, C. A., Avendaño Prieto, B. L., & Vargas Espinosa, N. M. (2012). Estado de salud de una muestra de policías y su relación con variables policiales. *Diversitas: Perspectivas en Psicología*, 53-71.
- Félix, J. E., Amor, I., Gallardo, S., & Caballero, A. (2018). Inteligencia Emocional, Estilos de Afrontamiento y Estrés en Cuerpos de Seguridad. *Psychologia Latina*, 108-110.
- Gil-Montes, P. (2009). Algunas razones para considerar los riesgos psicosociales en el trabajo y sus consecuencias para la salud pública. *Revista Española de Salud Pública*, 82(2), 169-173.
- Hidrobo Revelo, M. C., Melo Salguero, D. N., & Montoya Espinosa, Á. M. (2021). Bienestar Laboral como Factor Protector de los Riesgos Psicosociales: Revisión Sistemática. Universidad de Antioquia.
- Houtman, I., Jettinghoff, K., & Cedillo, L. (2008). *Sensibilizando sobre el Estrés Laboral en los Países en Desarrollo*. Organización Mundial de la Salud.
- Secretaría del Trabajo (2019). *Gobierno de Mexico*. <https://www.gob.mx/stps/articulos/norma-oficial-mexicana-nom-035-stps-2018-factores-de-riesgo-psicosocial-en-el-trabajo-identificacion-analisis-y-prevencion>